

SHAR TEGIRMONLARIDA ZAMONAVIY USULLARNI QO‘LLAGAN HOLDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH

Davron Mardonov, Laziz To‘lqinov

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179260

Annotatsiya: Ushbu maqolada, adabiyotlar tahlili natijasida, sharli tegirmonlarni elektr motorlari hamda elektr yuritlarini avtomatik boshqarish orqali energiyasini tejash va elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyati taqdim etilgan. Sharli tegirmonlar shar bilan yuklanishida energiya samaradorligini oshirish usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Sharli tegirmonlar, aylanish tezligi, aylanish chastotasi, solishtirma unumdorlik, elektr energiya sarfi, neyron tarmoq, noaniq mantiq, chastota o‘zgartirgich, sun‘iy neyron tarmoqlari.

Sharli tegirmonlarning unumdorligini oshirishning asosiy usuli – tegirmonning elektr yuritmasi va uskunalarning ish rejimlarini optimallashtirish, sharlarning yuklanishi va elektr motorining to‘liq yuklamada barqaror ishlashini ta‘minlashga mos ravishda yuqori samaradorlik ko‘rsatkichlari o‘tkazgichlardagi hamda boshqaruv qurilmasidagi isroflarni kamaytirishga bog‘liq. Bunday ish rejimlarni aniqlash va ulardagi uskunalarning ishlashini ta‘minlash uchun, zamonaviy boshqaruv tizimlari, shar tegirmonlarini energiya samaradorligini baholash usullari va elektr yuritmalarining ish rejimlarini optimallashtirish hamda algoritmlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Sharli tegirmonlardagi sharlarning fizik mexanik xususiyatlarini o‘rgangan va o‘zining xulosalarini bayon etgan[1]. Bunga ko‘ra Rasm 1. da ko‘rsatilgan sferik shakldagi sharlar o‘rniga RGM (relo grinding media) tetraedr geometrik shaklni taklif qilgan. Avvalo ularni fizik mexanik xususiyatlarini o‘rganib chiqqan va sof po‘lardan yasalgan sferik sharlar o‘rniga relo sharlarini qo‘llashni taklif sifatida kiritgan. Yanchish jarayonida ushbu usuldan foydalanish 14 foiz unumdorlikni oshirishga yordam bergan. Ushbu tetraedr geometrik shaklni aslida 19-asrda nemis muhandis-mexanigi Frans Relo ixtiro qilgan va o‘z nomini bergan. Ushbu sinovlar tarkibi bir xil bo‘lgan (0,65 % C, 1,03 % M_n) po‘lat sharlar va tetraedrlar yordamida amalga oshirilgan. Jadval.1 dan ko‘rinib turibdiki doimiy ishlatiladigan sharlar o‘rniga RGM (relo grinding media) geometrik shaklidagi vositalarni ishlatish yanchish jarayonidagi sharlarning yidirilishi oldini olishga yordam beradi.

Jadval.1

RGM(Relo Grinding Media) ($\gamma=7,85$ g/sm ³)	Sharlar ($\gamma=7,85$ g/sm ³)
---	---

Sirti (mm)	Masasi (g)	Sirt maydoni (sm ²)	Solishtir ma sirt maydoni (sm ² /g)	Quy ma zichligi (t/m ³)	Diame tri (mm)	Mass asi (g)	Sirt maydoni (sm ²)	Solishtir ma sirt maydoni (sm ² /g)	Quy ma zichligi (t/m ³)
41,4	235	51	0,22	5,2					
40,2	212	48,1	0,23	5,2	38,1	224	45,6	0,20	4,6
33,5	112	33,4	0,28	5,2	31,8	128	31,8	0,25	4,6
26,7	61,5	21,1	0,35	5,2	25,4	65,5	20	0,31	4,6
23,8	43	16,9	0,39	5,2	22,2	43,5	15,5	0,36	4,6
20,1	25,8	12,1	0,47	5,2	19,1	27,3	11,5	0,42	4,6

Rasm 1. Turli xil materiallar uchun tegirmon tezligiga qarab quvvatni o‘zgarishi.

Uchta kirish va uchta chiqish signallari bilan shar tegirmoni tizimini boshqarishni amalga oshirish uchun MPC-DO (MPC- model predictive control — DO- disturbance observer) asosida birlashtirilgan boshqaruv tizimi taklif etilgan. Tizimdagi tashqi buzulishlardan, ruda qattiqligining tebranishlaridan, ichki buzulishlardan, shu jumladan modeldagi nomuvofiqliklarni aniqlaydi va himoya qiladi. Simulyasiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, MPC-DO asosidagi kompozit boshqaruv davri sharli tegirmonlarning texnologik jarayonini boshqarishda yaxshi kuzatuv va shovqinga qarshi xususiyatlarga ega[2].

Modelni bashoratli boshqarish (MPC- model predictive control) ekvivalent kirish buzilishi (EID-equivalent-input-disturbance) yondashuvi bilan kombinatsiyasidan foydalangan holda shar tegirmonida yanchish jarayoni uchun tekshirgich ishlab chiqilgan. MPC tadqiq qilingan va yanchishni boshqarish uchun ko‘p o‘lchovli algoritmlardan biri sifatida keng qo‘llanilgan. U real vaqtda ajratish uchun ishlatiladi. Tekshirgichning dizayni shovqin bilan bevosita bog‘liq emas. Bu yaxshi shovqin bostirish samaradorligini yuzaga keltiradi va ishonchlilikni oshiradi[3].

Yanchish vositalarining kerakli harakatlanish rejimini ta'minlaydigan va yanchish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan baraban qoplamalarining oqilona ko'ndalang va bo'ylama profilini o'zgartirish ko'rib chiqilgan. Hisoblash uchun tenglamalar olingan: yanchish jismlarining harakatlanish tezligi traektoriyaning har bir bo'lagi, harakat vaqti, tegirmon barabanining ichki yuzasidan ajralish burchagi, sharning balandligi, sharning kinetik va potensial energiyasi, shar yuklanishining harakasiz yadrosi hajmini va yanchish jismlari harakatining intensivligini tavsiflovchi parametrlar o'rganilgan. Tegirmon ish rejimining rasional parametrlari tegirmon barabanining ko'ndalang va bo'ylama kesimlaridagi bronli qoplamalarining konfiguratsiyasiga qarab aniqlangan[4].

Rudani yanchishda tegirmondagi sharlar va rudaning nisbati, sharlar ruda bilan suv nisbatining o'zgarishi, barabanning tezligini rostlanishi, tegirmon barabanining himoya qatlami yeyilishi va boshqa bir qator omillar elektr energiya sarfiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu omilarni hisobga olgan holda tegirmondagi sharlarning miqdorini rostlash orqali elektr energiyani tejash mumkin. Rudaning sifat ko'rsatkichlari inobatga olingan holda sharlarni optimal qiymatini aniqlash maqsadga muvofiq. Shunga ko'ra shar tegirmonini sun'iy neyron tarmoqlari, noaniq mantiq, genetik algoritmlar asosida boshqarish texnologik talablarni bajarish bilan bir qatorda energiya samaradorlikga erishish mumkin. Natijada, rudaning sifat ko'rsatkichari inobatga olinib boshqarish yaratiladi, bu esa elektr energiya sarfini minimallashtirish va shar tegirmonlarini optimal ish rejimini ta'minlashga imkon yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. N. Kolev, P. Bodurov, V. Genchev, B. Simpson, M. G. Melero, и J. M. Menéndez-Aguado, «A Comparative Study of Energy Efficiency in Tumbling Mills with the Use of Relo Grinding Media», *Metals*, т. 11, вып. 5, с. 735, апр. 2021, doi: 10.3390/met11050735.
2. X. Chen, J. Yang, Z. Zhong, и J. Zhai, «Process Control of Ball Mill Based on MPC-DO», *Math. Probl. Eng.*, т. 2021, сс. 1–14, июл. 2021, doi: 10.1155/2021/9994666.
3. M. Fang, D. Zheng, X. Qiu, Y. Du, и College of Physics and Electronic Information, Anhui Normal University, «A Control System for the Ball Mill Grinding Process Based on Model Predictive Control and Equivalent-Input-Disturbance Approach», *J. Adv. Comput. Intell. Inform.*, т. 20, вып. 7, сс. 1152–1158, дек. 2016, doi: 10.20965/jaciii.2016.p1152.
4. Хахалев Павел Анатольевич, «Совершенствование конструкции ступенчатой футеровки и исследование процесса измельчения в шаровой барабанной мельнице», Белгород, 2017. [Онлайн]. Доступно на: <https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-konstruktsii-stupenchatoi-futеровки-i-issledovanie-protsesssa-izmelcheniya>